

Texnologiya fanini o'qitish metodikasi. Texnologiya ta'limi praktikumi

Toxirova E'tibor Narzullaevna

Navoiy viloyati Zarafshon shahri

10 -maktab texnologiya fani o'qituvchisi

Kalit so'zlar Boshlang'ich sinfda texnologiya darsi, texnologiya kursining tuzilishi, o'ziga xos xususiyatlari, mazmuni, mavzulararo uzviylik va uzluksizlik, ko'rgazmalilik, nazariy bilim, texnologiya darsida kompetensiyon yondashuv

Annotatsiya: talabalarni boshlang'ich sinflarda mehnat va uni o'qitish metodikasi" fanining mazmuni va vazifalari, o'qitish usullari, ta'limiy vositalar bilan tanishtirish va ularni ta'lim jarayoniga tadbiq etish bo'yicha bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirishdir.

Fanning maqsad va vazifalari. Mehnat ta'limining didaktik tamoyillari ongillik va faollik. Ilmiylik va tizimlilik. Nazariya va amaliyot birligi. Ta'limtarbiya birligi. Ko'rsatmalilik. Mustahkam va puxta o'zlashtirish. Yosh va individual xususiyatni hisobga olish. Izchillik. Unumli mehnat asosida o'qitish. Mehnat ta'limida o'qitish shakllari Mehnat ta'limida, o'qitish shakllari. Dars (amaliy mashg'ulot). O'quv ishlab chiqarish brigadalari. O'quv sexlari. Usta hunarmandlarga biriktirib qoyish. Ekskursiya, kichik guruhlariga bo'lib o'qitish, yakka tartibda, jamoaviy, aralash o'qitish shakllari. Mehnat ta'limida o'qitish metodlari. An'anaviy (og'zaki,

ko'rgazmali, amaliy, muammoli). No'ananaviy o'qitish metodlari. Mehnat ta'limi o'qitish metodikasi fani va uning vazifasi Mehnat ta'limi o'qitish metodikasi fanining mazmuni va fanning oldiga qoyilgan maqsad va vazifalar. "Ta'lim to'g'risidagi" qonun va "Kadrlar tayyorlash milliy dasturida " mehnat ta'limiga oid g'oyalarning aks ettirilishi. Buyuk mutafakkirlarning mehnat ta'limiga oid fikrlari. Maktab o'quv rejasida mehnat ta'limi, fanining qoyilishi, uning tarixiy taraqqiyoti Maktab o'quv rejasining mazmuni. Mehnat ta'limi darslarining o'quv rejadagi o'rni. Maktab o'quv rejasi bilan tanishtirish. O'rta Osiyoda mehnat ta'limining tarkib topishi. Maktab islohotida mehnat ta'limi fanining vazifalari. Mehnat ta'limining mazmuni, yo'nalishlar bo'yicha o'qitishga qoyiladigan talablar. Umumta'lim maktablari 1-9 sinflarda mehnat ta'limi, kasb tanlashga yo'llash mazmuni Dastur mazmuni va uning yo'nalishlari. 5-7 sinflarda umumiy mehnat tayyorgarligi. 8-9 sinf kasbiy tayyorgarlik mazmuni. Akademik litsey va kasbhunar kollej (maktab) larida o'qishni davom ettirish uchun tayyorgarlik. Mehnat ta'limi darslarini rejalashtirish Rejalashtirishning maqsadi va vazifalari. Taqvimiy mavzuli reja. Dars rejasi va uning konspekti. Mehnat ta'limida rejalashtiruvchi hujjatlar. O'quv ustaxonalarida yasaladigan buyumlar royxati. Fanlarning o'zaro bog'lanish jadvali. Mehnat ta'limi o'quv jarayonida ta'lim vositalaridan foydalanish metodikasi. Ko'rgazmalilik didaktik tamoyillari asosida. Zamonaviy ta'lim vositalarining turlari va tavsifi. Ta'lim vositalarining rivojlanish istiqbollari. Elektron axborot ta'lim resurslaridan foydalanish. Mehnat jarayonining tahliliv didaktik tushunchalar. Mehnat jarayonining tahlili. Bilim, ko'nikma, malaka, kasb, ixtisoslik; mehnat jarayoni, texnologik jarayon. Mehnat ta'limi darslarida amaliy darslarni tashkil qilish metodikasi. Amaliy darsga tayyorgarlik. Joriy, oraliq va yakuniy yo'riqnomalarni o'tkazish tartibi. Dars jarayonida o'qituvchining vazifasi. Xavfsizlik texnikasi qoidalariga e'tibor. Darsni yakunlash. Xalq hunarmandchiligi

texnologiyasini o'qitishni tashkil qilish. Xalq hunarmandchiligida ishlatiladigan materiallarni o'rgatish metodikasi. Xalq hunarmandchiligida ishlatiladigan asbob - uskunalar. Xalq hunarmandchiligi usullarini o'rgatish va buyum tayyorlash. Mehnat ta'limi o'qituvchisining darsga va o'quv yiliga tayyorgarligi. Mehnat ta'limi o'qituvchisining darsga va o'quv yiliga tayyorgarligi. Kasbkorlik sifatleri. Asbob-uskunalarni ishga sozlash. Xom ashyo va namuna tayyorlash. Ko'rgazmali qurollar, texnik vositalar. O'qituvchining shaxsiy fazilatleri. O'quv ustaxonasini tashkil etish va jihozlash. Mehnatni ilmiy tashkil etish. O'qituvchining ish o'rne. O'quvchining ish o'rne. Asbob-uskuna va moslamalar. Sanitariya-gigiena va texnika xavfsizligi talablari. Mehnat ta'limid baholash mezonleri. Mehnat ta'limida, baholash turlari. Mehnat ta'limi darsleri jarayonida o'quvchilarni bilim, ko'nikma va malakalarni baholash mezonli. Baholashni obektivligi va differentsialligi. Mehnat ta'limidarslerida baho turlari (amaliy, nazariy). Baholashda hisobga olinadigan omillar.

Reyting tizimi asosida baholash. Mehnat ta'limida didaktik va tarqatma materiallarni tayyorlash. Didaktik va tarqatma materiallarga qo'yiladigan talblar. Test savollarini tayyorlashga qo'yiladigan talblar. Ko'rgazmali qurollarni tayyorlashga qoyiladigan talblar. Power Point dasturida taqdimot tayyorlash. Mehnat ta'limiga, oid metodik ishlar. Umumiy o'rta ta'lim tizimida mehnat ta'limi fani boyicha metodik xizmatni tashkil qilish va amalga oshirish tizimi. Metodik ishlarni tashkil qilish shakllari, mazmuni. Metodik ishlarni boshqarishtizimi. Sinf dan va maktabdan tashqari ishlarni tashkil etish. Maktab sharoitida to'garaklar tashkil qilish. Sinflar, maktablar, tumanlararo ko'rgazmalarni tashkil qilish metodikasi. Maktabdan tashqari to'garaklarga olimpiadalariga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish Mehnat ta'limi dars jarayonida tarbiya. Mehnat tarbiya. Iqtisodiy tarbiya. Ekologik tarbiya. Estetik tarbiya. Mehnat ta'limida ilmiy tadqiqot

metodlari. Mehnat ta'limida ilmiy tadqiqot metodlari: kuzatish; suhbat, pedagogik ekskursiya, maktab hujjatlari va o'quvchilar bajaradigan ishlarni o'rganish, laboratoriya eksperimenti, matematik tadqiqot.

Fanning maqsad va vazifalari. "Texnologiya ta'limi praktikumi" fanini o'zlashtirish jarayonida amalga oshiriladigan masalalar doirasida:

- duradgorlik va chilangarlik asbob uskunalarini o'rganish, yog'ochga hamdametallarga ishlov berish texnologiyasini o'rganish, duradgorlik va chilangarlikda ishlatiladigan asbob-uskunalar va jihozlar haqida tasavvurga ega bo'lishi, yog'och

va metallarga ishlov berish texnologiyasi, sodda birikmalar va ularning turlari, metallarga sovuq xolda ishlov berish metodlarini tashkil etish;

- chilangarlik ishlari haqida, o'quv ustaxonasida xavfsizlik texnikasi qoidalari, va chilangarlikda ishlatiladigan asbob – uskunalar hamda moslamalar to'g'risida umumiy ma'lumotlarni bilishi kerak;

- qo'lda va stanoklarda bajariladigan oddiy ish jarayonlarini amalga oshirish usullaridan, turli buyumlarining asos chizmasini chizish, texnik modellashtirish, xavfsizlik texnikasi va mehnat gigienasi qoidalariga rioya qilish, duradgorlik va chilangarlik jihozlaridan to'g'ri foydalana olish;

- simlar va yupqa tunikalarga ishlov berish texnologiyasi, prokat vashtamplash usulida olinadigan materiallarga ishlov berish texnologiyasi to'g'risida ko'nikmalariga ega

Bo'lishi kerak;

-qo'lda va stanoklar yordamida turli xil buyumlarni bajara olish, detallariga ishlov berish, sodda konstruktsiyali buyumlar uchun asos va chizmasini chizish, ularni tayyorlash texnologiyalarini bilish, chilangarlik va duradgorlik jihozlarini ishga tayyorlash, metallarga sovuq holda ishlov berish yog'och va metallardan sodda buyumlarni tayyorlash boyicha kompetentsiyalarga ega bo'lishi, sozlash; parchinlash, rezba qirqish turlarini o'rganishi, parmalash va charxlash usullarini, tayyor detallarga termik ishlov texnologiyasi to'g'risida malakaga ega bo'lishlari zarur

Ta'lim to'g'risidagi va Kadrlar tayyorlash milliy dasturi to'g'risidagi Ozbekiston Respublikasi qonunlarida pedagogik texnologiyalarni joriy qilish va ozlashtirish zarurligi ko'p karra takrorlanadi. Jumladan, Ta'lim to'g'risidagi Qonunining 26-moddasida ta'limni boshqarish boyicha maxsus vakolat berilgan davlat organlarining xuquq doirasiga “ **o'qitishning ilg'or shakllari va yangi pedagogik texnologiyalarni, ta'limning texnik va axborot vositalarini o'quv jarayoniga joriy etish**” masalasi kiritilgan bolsa, Kadrlar tayyorlash milliy dasturida esa “ **ta'lim berishning ilg'or pedagogik texnologiyalarini, zamonaviy o'quvslubiy majmualarni yaratish va o'quv-tarbiya jarayonini didaktik jihatdan ta'minlash**” zarur ekanligi belgilab qoyilgan. Oz-ozidan savol tugiladi: Pedagogik texnologiyalarning ozi nima va u an'anaviy ta'lim metodlaridan nimasi bilan farqlanadi? Hozirgi kunda pedagogik adabiyot, ta'lim muammolariga oid ma'ruzalar, rasmiy hujjatlarda .Yangi pedagogik texnologiya, Ilgor pedagogik texnologiya, Zamonaviy pedagogik texnologiya' iboralari keng qollanilmoqda. Ammo Pedagogik texnologiya tushunchasi hali ham bir qolipga tushirilmagan, qomuslarda izohlanganicha yoq, uning mazmunini yagona talqini ishlab chiqilmagan va shuning uchun iboraning bir-biridan farqlanuvchi kopgina ta'riflari

mavjud. Bularning orasida eʼtiborga loyiqrogi YUNESKO taʼrifidir: **“Pedagogik texnologiya – bu taʼlim**

shakllarini optimallashtirish masalasini qoʻyuvchi, texnik va insoniy imkoniyatlarni va ularning oʻzaro munosabatlarini hisobga olib oʻqitish va bilimlarni oʻzlashtirish butun jarayonini yaratish, qoʻllash va belgilashga sistemali yondashishidir”.

Pedagog oz oldiga qoygan maqsadga erishganligini qanday biladi? Pedagogik maqsadlarga erishganlik yoki erishmaganlikni bilishning aniq vositalari bolgandagina, pedagog ozining mehnati samarali ekanligiga va tanlagan uslublari maqsadga muvofiqligiga yoki, aksincha, samarasiz ekanligiga ishonch hosil qilishi mumkin. Odatdagi oqitish uslubini tadqiq qilishda pedagogik texnologiya tarafdorlari aynan shu narsani nazarda tutishgan edi. Oʻquvchilarda kompetensiyalarni shakllantirishda pedagogik texnologiyaniqaysi tomondan tahlil qilmaylik, uning asosi taʼlim samaradorligini oshirishga, **yaʼnikam vaqt sarflab, koʻproq sifatli natijaga erishishga qaratilgandir.** Qollanadigan pedagogik texnologiya natijasi esa, pedagogning mahoratiga, pedagogik klassifikatsiya turlaridan mohir foydalana olishiga, ilmiy-kasbiy tajribasiga, shaxsiy xususiyat hamda insoniy fazilatlariga bogliqdir. Texnologiya faniga axborot kommunikatsiya texnologiyalarini tadbiq etish orqali taʼlim samaradorligini oshirishda elektron axborot-taʼlim resurslari kata ahamiyatga ega hisoblanadi.